

NEILREICHIA

Zeitschrift für Pflanzensystematik
und Floristik Österreichs

Band 16 (2025)

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs

Wien 2026

NEILREICHIA, ISSN 1681-5947 (PRINT), 3061-0664 (ONLINE), indexed in Scopus

Herausgeber und Verleger

Verein zur Erforschung der Flora Österreichs
c/o Department für Botanik und Biodiversitätsforschung
(chem. Institut für Botanik), Universität Wien
Rennweg 14
1030 Wien
Österreich

Publisher

Austrian Association for Floristic Research
c/o Department of Botany and Biodiversity Research
(former Institute of Botany), University of Vienna
Rennweg 14
1030 Vienna
Austria

ZVR-Zahl: 862235889

Website: www.flora-austria.at

© 2026, die Autor:innen/the authors. Publiziert und verteilt vom Verein zur Erforschung der Flora Österreichs/Published and distributed by the Austrian Association for Floristic Research. Weitere Details auf S. 207/Further details on p. 212.

Schriftleitung, Redaktion/Editors

Schriftleiter/Chief Editor: Gerald M. Schneeweiss

Stellvertretende Schriftleiter/Associate Editors, Handling Editors: Clemens Pachschwöll & Christian Gilli

Redaktoren für „Floristische Neufunde“/Section editors for “New floristic records from Austria”: Georg Pflugbeil,

Christian Gilli & Clemens Pachschwöll. E-Mail: neufunde@flora-austria.at

E-Mail: neilreichia@flora-austria.at

Website: www.flora-austria.at/neilreichia.html

Lektorat/Proof readers

Franz Stadler, Gerlinde Fischer, Manfred A. Fischer

Layout und Produktionsleitung/Layout and production

Franz Stadler

Fachgutachter:innen von Band 16/Reviewers for volume 16

Anonymus (2), Dietmar Brandes (Braunschweig, D), Roland Kaiser (Salzburg, A), Jochen Müller (Jena, D),
Konrad Pagitz (Innsbruck, A), Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, A), Petr Šmarda (Brno, CZ), Walter Till (Wien, A)

Redaktionsbeirat/Editorial Board: pp. 217/219

Christian Berg (Graz, A)

Gerhard Karrer (Wien, A)

Milan Štech (České Budějovice, CZ)

Andreas Berger (Wien, A)

Gergely Király (Sopron, H)

Oliver Stöhr (Nussdorf-Debant, A)

Jiří Danihelka (Brno, CZ)

Monika Kriechbaum (Wien, A)

Walter Till (Wien, A)

Peter Englmaier (Wien, A)

Matthias Kropf (Wien, A)

Karin Tremetsberger (Wien, A)

Franz Essl (Wien, A)

Karol Marhold (Bratislava, SK)

Andreas Tribsch (Salzburg, A)

Manfred A. Fischer (Wien, A)

Konrad Pagitz (Innsbruck, A)

Ernst Vitek (Wien, A)

Gabriele Galasso (Milano, I)

Georg Pflugbeil (Salzburg, A)

Thomas Wilhalm (Bozen, I)

Thomas Gregor (Frankfurt am Main, D)

Martin Pfosser (Linz, A)

Wolfgang Willner (Wien, A)

Josef Greimler (Wien, A)

Dieter Reich (Wien, A)

Helmut Wittmann (Salzburg, A)

Michael Hohla (Oberberg am Inn, A)

Peter Schönschwetter (Innsbruck, A)

Kurt Zernig (Graz, A)

Allgemeine Hinweise und Inhalt siehe S. 207/Scope and general information, see p. 212

Richtlinien für Autor:innen/Instructions for authors: pp. 207/212

Titelbild/Cover

Linum ockendonii. Land Salzburg, Berchtesgadener Alpen: Göllstock, Weg vom Eckersattel zum Purtschellerhaus.
Fotos: Helmut Wittmann, 29. Juni 2024 (Blüten) & 30. Juni 2024 (Pollen), siehe pp. 87–88.

Linum ockendonii. Salzburg State, Berchtesgaden Alps: Göll massif, path from Eckersattel towards Purtschellerhaus.
Photos: Helmut Wittmann, 29 June 2024 (flowers) & 30 June 2024 (pollen), see pp. 87–88.

Kooperationspartner/Cooperation partners

universität
wien

MUSEUM
FÜR NATUR
& TECHNIK

HAUS
DER
NATUR
SALZBURG

● Biodiversitäts-
zentrum

Druck/Printed by: hs Druck GmbH (Hohenzell bei Ried im Innkreis)

Druckförderung/sponsoring: KULTUR.

Erscheinungsdatum/Publication date: 24. April 2026

BASiS.
WIEN